

ONLINE Coffee Lectures - Born digital: Metadatenerfassung im Gelände und im Labor

Mittwoch, 04. Mai 2022 um 12:30 Uhr

Eine Veranstaltungreihe der Universitätsbibliothek Hildesheim.

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Wann? ab 12:30 Uhr

Thema: Born digital: Metadatenerfassung im Gelände und im Labor

Referent*in: Dr. Jens Klump (Leiter Geoscience Analytics Team in CSIRO)

Info: Coffee & Knowledge? Kurzvorträge (40 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Immer mittwochs um 12:30 Uhr.

Weitere Termine:

- 11.05.2022 - Institutionelle Infrastrukturen für offene Wissenschaft an der Universität Hildesheim
- 18.05.2022 - GO FAIR, GO UNITE
- 08.06.2022 - AuROA - Autor*innen und Rechtssicherheit für Open Access

Begrüßung ... hallo ...

2. Coffee Lecture des FDM der SUH im Sommersemester 2022.

Die **Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation** (CSIRO) ist die staatliche Behörde Australiens für wissenschaftliche und industrielle Forschung. Dienstsitz ist Canberra.

CSIRO-Webseite (Stand: 04.04.2022): <https://www.csiro.au/>

Heute freuen wir uns sehr **Herrn Dr. Jens Klump** als Referent begrüßen zu dürfen. Er arbeitet schon lange in Perth, Westaustralien ...

Zur Person: <https://people.csiro.au/K/J/jens-klump>

... ausgebildet als **Geochemiker und OCE Science Leader Earth Sciences Informatics in CSIRO** (seit 2014) / **Ocean and Atmosphere Science** ...

Ich freue mich ganz besonders über seine Zusage, denn **seine Beteiligung an der Entwicklung der Veröffentlichung und Zitierung von Forschungsdaten durch DOI (Digital Object Identifier) gab immer wieder den Anstoß für weitere Arbeiten an Forschungsdateninfrastrukturen weltweit**, so zum Beispiel an Datenverwaltungssystemen für Unternehmen und digitale Langzeitarchive.

Die Arbeit von Jens konzentriert sich auf Daten in der Mineralexploration.

Von 2001 bis 2014 war J.K. als wiss. Mitarbeiter am Deutschen **GeoForschungszentrum GFZ** in Potsdam zuständig (**Grid, Cloud, wiss. Informationssysteme, Datenmanagement und Datenveröffentlichung und robotische Instrumente**).

J.K. beschäftigt sich mit **Datenerfassung und -analyse, inkl. automatisierter Erfassung von Daten und Metadaten, die Integration von Sensordaten sowohl im Feld als auch im Labor**.

Jens ist Vizepräsident der **International Geo Sample Number Implementation Organization (IGSN)**.

Diese Organisation koordiniert die Entwicklung und Einführung von dauerhaften Identifikatoren für physische Proben von Forschungsmaterialien.

Siehe auch: <https://www.forschungsdaten.org/index.php/IGSN>
(Zugriff am 04.04.2022)

*Die **International Generic Sample Number (IGSN)** (früher: **International Geo Sample Number**) ist ein eindeutiger und dauerhafter digitaler Identifikator für physische, digitale oder abstrakte Objekte mit dem besonderen Anwendungsfall des Bezugs auf geowissenschaftliche Materialien. Beispiele dafür sind geologische Handstücke und Bohrkern, aber auch ganze Bohrlöcher (bestehend aus vielen Kernabschnitten) oder nicht geologische Materialien (z.B. Wasserproben).*

Die IGSN war analog zum DOI konzipiert, und basiert auf dem Handle-System. Betrieben wurde das System bis Ende 2021 durch den IGSN e.V.. Im Oktober 2021 vereinbarten IGSN e.V. und DataCite, das System in Zukunft gemeinsam zu betreiben^[1]. IGSN werden seit 2022 als DOI über die DataCite Infrastruktur registriert.

In den Geowissenschaften spielen Proben von Gesteinen eine zentrale Rolle. Manche dieser Proben wurden mit großem Aufwand durch Bohrungen oder andere Verfahren gewonnen und können nicht ohne weiteres erneut genommen werden. Von diesen Proben werden Beschreibungen angefertigt und an ihnen vielfältige chemische und physikalische Untersuchungen durchgeführt. Die daraus resultierenden Daten werden interpretiert und in der Fachliteratur veröffentlicht. Oft wurde ein Probenstück auch mit unterschiedlichen Fragestellungen mehrfach analysiert.